

EM BUSCA DE MIM: A AUTOBIOGRAFIA DE VIOLA DAVIS SOB UM OLHAR ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL

Gabriel Mascarenhas Pereira⁶², Mayelle Batista da Silva⁶³

Então... querido, não tente me rotular ou me definir porque eu não sou quem eu era há dez anos ou há dez minutos. Sou tudo isso e muito mais. E por mais que eu não possa viver na dor de ontem, não posso viver sem ela.
Viola Davis.

RESUMO

O presente artigo examinou as interseções entre a Análise do Comportamento e as experiências pessoais de Viola Davis, oferecendo uma compreensão das raízes históricas e manifestações contemporâneas do racismo. A função da Análise do Comportamento em identificar padrões comportamentais e explorar as relações entre o indivíduo e seu ambiente proporcionou uma compreensão mais rica das motivações por trás das ações discriminatórias. A obra autobiográfica de Viola Davis ofereceu um mergulho profundo em suas experiências pessoais, identificando padrões comportamentais e reações emocionais que ilustraram os desafios enfrentados por pessoas negras, bem como as estratégias de contracontrole para enfrentar as contingências aversivas produzidas pelo racismo. Para tanto, os autores realizaram análises de contingências, uma ferramenta conceitual da Análise do Comportamento, para identificar as possíveis funções dos comportamentos de Viola Davis e de outros personagens mencionados na narrativa.

Palavras-chave: Racismo; análise de contingências; Viola Davis.

1. INTRODUÇÃO

O racismo é um fenômeno enraizado na história por séculos, deixando profundas marcas na sociedade. Para alguns, pode parecer que o racismo é algo do passado, principalmente após a abolição da escravidão há centenas de anos. No entanto, suas manifestações não se limitam a estruturas formais e legais; sua natureza é estrutural, permeando sutilmente relações, reações, escolhas e decisões, tanto na esfera pública quanto privada. Abrir diálogo sobre o racismo é essencial para combatê-lo ativamente.

Nesse contexto, o racismo representa o mecanismo pelo qual sistemas e políticas, bem como ações e atitudes, geram oportunidades e resultados desiguais para as pessoas com base em sua raça. Este fenômeno vai além do mero preconceito de pensamento ou ação, manifestando-se quando tal preconceito, seja de natureza individual ou institucional, é respaldado pelo poder de discriminar, oprimir ou restringir os direitos de outrem (Almeida, 2019)

A discriminação racial, que se manifesta em formas sutis e evidentes, continua a ser um tema relevante e urgente na sociedade contemporânea. Suas origens podem ser rastreadas

⁶²Acadêmico do 4º Período do curso de Psicologia do Centro Universitário Luterano de Palmas.

⁶³Psicóloga (CRP 23/1481), especialista em Análise do Comportamento e docente do curso de Psicologia do Centro Universitário Luterano de Palmas.

ao longo de eventos históricos marcantes, como a escravidão, o colonialismo, a segregação racial e as práticas de apartheid. Esses eventos não apenas moldaram o passado, mas se estruturaram e produzem um impacto profundo nas relações sociais, econômicas e políticas atuais, cujas consequências são identificadas até o momento presente (Guimarães, 2021).

A escravidão, por exemplo, é um dos marcos fundamentais na formação da discriminação racial. Durante séculos, africanos foram capturados, transportados e forçados a trabalhar em condições desumanas nas Américas e em outras partes do mundo. Esse sistema de exploração racialmente motivado não apenas causou sofrimento indescritível, mas também estabeleceu uma base para a hierarquia racial que persiste em muitas sociedades até hoje. A noção de inferioridade racial foi usada para justificar essa prática brutal e perpetuar as desigualdades (Wedderburn, 2007).

A colonização e o imperialismo também tiveram um papel significativo na perpetuação da discriminação racial (Wedderburn, 2007). A expansão europeia levou à dominação de povos indígenas e apropriação de terras e recursos, muitas vezes justificada pela crença na superioridade racial e cultural. Esses processos de exploração criaram desequilíbrios econômicos, políticos e sociais duradouros entre diferentes grupos étnicos.

A trajetória da discriminação racial envolve ciclos persistentes de opressão e violência, mas também revela a resistência e conquistas de um povo que não se aquietou diante da exploração e subjugação. A história do racismo também é, portanto, uma história de resistência (Da Silva; De Souza, 2023).

A luta contra o racismo no Brasil está enraizada nas marcas históricas da colonização e da escravidão de acordo com (Da Silva; De Souza, 2023). A exploração brutal dos africanos escravizados ao longo de séculos estabeleceu uma persistente hierarquia racial, que perdurou mesmo após a abolição da escravidão em 1888. O disfarce das profundas desigualdades sob o mito da democracia racial é evidente, enquanto eventos significativos como a criação do Dia da Consciência Negra e a adoção de cotas raciais em universidades destacam a contínua luta contra o racismo (Da Silva; De Souza, 2023).

Abordando um fenômeno complexo, diversas ciências se dedicam ao seu entendimento e exploram alternativas de enfrentamento à luz de suas perspectivas teóricas. Neste trabalho, busca-se incorporar o aporte teórico da Análise do Comportamento para fundamentar a discussão sobre o racismo.

A Análise do Comportamento é uma ciência ampla alicerçada nos pressupostos filosóficos do Behaviorismo Radical. B. F. Skinner, o principal proponente desta área de conhecimento, apresentou princípios valiosos para compreensão do comportamento humano.

Na perspectiva skinneriana, o comportamento humano, denominado de operante, ocorre em função de mudanças ambientais antecedentes e consequentes que o condicionam, ou seja, que geram a aprendizagem de padrões comportamentais diversos. Isto implica assinalar que a Análise do Comportamento busca identificar e intervir sobre as variáveis (antecedentes e consequentes) que controlam o comportamento humano. Outrossim, busca investigar profundamente os aspectos históricos e os contextos atuais que contribuíram para a aprendizagem e para a manutenção de certos padrões comportamentais (Skinner, 2003).

Sob uma ótica analítica-comportamental, os comportamentos operantes são aqueles que produzem consequências e são afetados por elas (Skinner, 1947). Essas consequências podem ser reforçadoras ou punitivas. A primeira se refere às mudanças ambientais posteriores ao comportamento que têm como função o seu fortalecimento/aumento da probabilidade de ocorrer novamente. Por outro lado, o segundo tipo de consequência, a punitiva, têm função de enfraquecer a frequência/probabilidade de uma dada resposta ser novamente emitida (Skinner, 1953).

O racismo refere-se ao preconceito, discriminação ou comportamento hostil dirigido contra indivíduos de diferentes origens raciais ou étnicas em relação à cultura predominante. Sistemas racistas promovem a ideia de uma hierarquia entre diferentes raças/etnias, em que uma é valorizada em detrimento das outras, podendo até mesmo advogar pelo isolamento ou extermínio das outras raças/etnias.

Neste contexto, os princípios da Análise do Comportamento podem ser aplicados para entender como comportamentos discriminatórios e preconceituosos são aprendidos e mantidos. Para tanto, os comportamentos racistas serão concebidos, no presente trabalho, como comportamento social, uma vez que sua definição se refere ao “comportamento de duas ou mais pessoas em relação a uma ou, em conjunto, em relação ao ambiente comum” (Skinner, 2003, p. 325). Neste viés, o racismo, para operar, depende de uma relação entre, no mínimo, duas pessoas ou entre uma pessoa e uma agência/instituição.

A discriminação racial muitas vezes se origina de um aprendizado social complexo, influenciado por reforços e punições sociais. Os princípios do condicionamento operante desempenham um papel crucial na formação dessas atitudes. Comportamentos discriminatórios podem ser moldados através de reforços positivos, como a aprovação social de um grupo que compartilha essas atitudes, ou através de reforços negativos, como evitar a punição social associada a não adotar tais atitudes.

O reforço e a punição são presentes na perpetuação da discriminação. Comportamentos discriminatórios podem ser reforçados quando são seguidos por aprovação social, status elevado ou benefícios tangíveis. Da mesma forma, a punição social para aqueles que desafiam as normas discriminatórias pode levar a uma diminuição da probabilidade de questionar ou desafiar essas atitudes.

A aprendizagem de comportamentos racistas também pode ocorrer via modelação, contexto em que indivíduos imitam comportamentos de seus modelos, e se esses modelos exibirem atitudes discriminatórias, é provável que essas atitudes sejam replicadas por outros. Por exemplo, quando membros de uma comunidade são recompensados ou elogiados por expressar preconceitos, isso pode incentivar outros a adotarem essas mesmas atitudes para obter recompensas sociais semelhantes.

É fundamental entender que, embora os princípios da Análise do Comportamento possam explicar como a discriminação se manifesta e é mantida, eles não justificam ou minimizam a gravidade do problema. Ao contrário, oferecem um caminho para compreender como a sociedade e o ambiente social podem influenciar a formação e a perpetuação das atitudes discriminatórias. Por meio da análise desses princípios, é possível desenvolver intervenções que visam desfazer o condicionamento social e promover atitudes mais inclusivas e igualitárias. Assim, a aprendizagem social, influenciada por reforços sociais, desempenha um papel significativo na formação de preconceitos e estereótipos

Para a Análise do Comportamento, o comportamento humano é determinado por três níveis de variação e seleção: ontogenia, filogenia e cultura. Estes três níveis se referem à história de aprendizagem individual (comportamentos respondentes e operantes aprendidos via modelagem, modelação, esquemas de reforçamento etc), história da evolução da espécie (predisposições comportamentais e características físicas e anatômicas da espécie) e a história de sobrevivência e aprendizagem de grupo (Skinner, 1969).

O terceiro nível, o cultural, abrange um conjunto de práticas, valores, crenças, tradições e conhecimentos partilhados que impactam as ações das pessoas dentro de um grupo ou sociedade específica. Neste contexto, a cultura é vista como um ambiente externo que modela e influencia as interações e condutas humanas. Compreende tanto elementos simbólicos, como língua, rituais, normas sociais, arte, entre outros, quanto práticas

comportamentais adquiridas, mantidas e modificadas pela interação entre indivíduos e o ambiente cultural em que estão imersos. Assim, a cultura exerce um papel fundamental na formação e manutenção dos padrões de comportamento em uma comunidade ou sociedade.

A investigação das origens históricas da discriminação racial destaca como eventos do passado impactaram diretamente as atitudes e comportamentos discriminatórios presentes nas sociedades atuais. Compreender essas origens é crucial para lidar de forma eficaz com a discriminação, identificando suas fontes e trabalhando ativamente para eliminar suas manifestações presentes e prevenir futuros casos (Matsuda et.al. 2020).

Na perspectiva da Análise do Comportamento, é pouco útil a atribuição de culpabilização dos indivíduos pelos comportamentos racistas emitidos. É importante destacar, no entanto, que a crítica a esta forma de causalidade não busca legitimar a desresponsabilização dos indivíduos, mas lançar luz para as variáveis de controle que podem explicar e fundamentar intervenções úteis sobre o comportamento racista (Moore, 2003).

As contingências são compreendidas como a interdependência entre contexto, comportamento e consequência, e sua análise científica é facilitada pela ferramenta conhecida como Análise de Contingências. Esta abordagem permite a descrição das funções de um determinado comportamento, identificando os eventos que o antecedem e as consequências produzidas pelos comportamentos.

Considerando o desafio social do racismo, é fundamental que diversas disciplinas científicas se empenhem em compreendê-lo e criar estratégias eficazes para combatê-lo. Nesse contexto, a Análise do Comportamento se destaca como uma abordagem teórica e prática que busca compreender o comportamento humano por meio das interações entre indivíduos e seu ambiente, utilizando um arcabouço teórico-conceitual e ferramentas de análise específicas. Através da lente da Análise do Comportamento, é viável investigar como as pessoas desenvolvem, mantêm e podem alterar atitudes discriminatórias, além de identificar os fatores do ambiente que sustentam tais comportamentos.

Deste modo, o objeto do presente trabalho é realizar análise das contingências envolvidas nas vivências retratadas por Viola Davis, em seu livro autobiográfico “Em busca de mim”, a partir dos referenciais teóricos da Análise do Comportamento e da pesquisa sobre questões raciais.

2. MÉTODO

A pesquisa realizada assume um caráter qualitativo e exploratório, concentrando-se na análise de um livro autobiográfico. A natureza qualitativa desta abordagem implica uma investigação que prioriza a compreensão dos significados contextuais presentes na obra. A escolha pela análise qualitativa de conteúdo destaca a intenção de identificar padrões, temas recorrentes e compreensões que emergem durante a exploração do material autobiográfico. Para tanto, será utilizada a ferramenta conceitual “Análise de Contingências”, que busca entender como as consequências ambientais influenciam o comportamento. Isso inclui a identificação de reforçadores e punidores que podem moldar a ocorrência e a frequência de comportamentos específicos. Destaca-se, ainda, que a seleção das referências bibliográficas que embasaram este trabalho foi realizada com base na conveniência dos autores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Viola Davis, nascida em 11 de agosto de 1965 na Carolina do Sul, é uma renomada atriz, produtora e ativista norte-americana. Ela iniciou sua carreira no teatro e alcançou

reconhecimento por suas performances intensas e multifacetadas. Davis recebeu inúmeros prêmios, incluindo um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em "Um Limite Entre Nós" (2016), tornando-se a primeira atriz negra a conquistar os prêmios Emmy, Tony e Oscar. Além de sua excelência artística, Davis é uma defensora ativa da diversidade e inclusão em Hollywood, destacando questões de representatividade e oportunidades para artistas negros. Sua notável carreira e impacto social solidificaram seu lugar como uma das figuras mais influentes na indústria do entretenimento.

A autobiografia de Viola Davis, publicada em 2020, oferece percepções pessoais sobre as experiências de discriminação racial vivenciadas por ela ao longo de sua vida. Suas narrativas destacam as consequências emocionais, psicológicas e sociais desse fenômeno, fornecendo exemplos concretos das complexidades envolvidas na vivência da discriminação. A integração desses relatos pessoais com os princípios da Análise do Comportamento enriquece a compreensão da influência do ambiente na construção de atitudes e comportamentos discriminatórios.

Viola Davis compartilha momentos de sua infância e juventude em que foi confrontada com o racismo e a desigualdade. Suas narrativas revelam como as experiências discriminatórias podem moldar as percepções de si mesmas e dos outros. Ao analisar as respostas emocionais que ela relata ter sentido em situações de discriminação, podemos compreender como essas experiências podem afetar a autoestima, a autoconfiança e até mesmo a saúde mental.

Davis relata momentos expressivos de sua vida, da infância até a vida adulta. Podemos identificar ao longo das histórias deste autobiografismo, o impacto do racismo permeando a vida da protagonista, observando sob o paradigma analítico-comportamental, podemos entender com mais profundidade a intensidade desses episódios na vida de Davis.

Eu era amiga para todas as horas, competitiva, porém tímida. Quando ganhava concursos de soletração, exibia minha estrelinha dourada para todo mundo ver. Era meu jeito de fazer as pessoas se lembrarem quem diabos eu era (Davis, 2020 p 11-12).

O trecho sugere que, ao vencer concursos de soletração, Viola exibia sua "estrelinha dourada" como uma estratégia para ser lembrada. Isso pode ser interpretado como um comportamento que gera tanto consequências reforçadoras positivas (a estrelinha como reconhecimento social) quanto consequências reforçadoras negativas, pois ao se destacar, Viola escapava da invisibilidade social, uma condição aversiva resultante do racismo. Sua determinação em ganhar concursos e receber honrarias parece ser uma busca por visibilidade e apreciação.

O exemplo acima sinaliza não apenas a motivação de Davis em sair de uma contingência aversiva e obter também reforço positivo, mas também revela camadas mais profundas de significado em um cenário marcado pelo racismo. Ao exibir sua conquista de maneira proeminente, Viola não apenas busca validação pessoal, mas também desafia as expectativas impostas a pessoas pretas em uma sociedade que historicamente minimiza e subestima suas realizações (Nascimento, 1978).

A "estrelinha dourada" torna-se não apenas um símbolo de sucesso individual, mas também um ato de resistência, uma afirmação de identidade em um contexto onde o reconhecimento muitas vezes é negado com base em preconceitos raciais. Nesse sentido, nota-se comportamentos de contracontrole de Viola, caracterizado por ações cujas funções são resistência, enfrentamento ou evitação do controle aversivo

Outra passagem na narrativa de Davis destaca que uma pessoa pode simultaneamente ser sujeito e autora do mesmo controle aversivo.

Minha avó e minha tia tiveram que ir à escola confrontar a professora, que também era negra, mas com a pele mais clara, e sofria com um problema muito comum chamado colorismo. Ela punia minha mãe por retinta, do interior, caipira e por ter "cabelo duro" (Davis, 2020, p. 23)

O trecho apresenta uma situação em que a mãe da autora, Mae Alice, enfrenta discriminação na escola devido ao fenômeno social conhecido como colorismo. O colorismo refere-se à preferência por tons de pele mais claros dentro de uma mesma comunidade étnica, o que resulta em discriminação contra indivíduos de pele mais escura (Nascimento, 2020).

A descrição do comportamento da professora, que punia a mãe da autora por ser "retinta" e ter "cabelo duro", destaca o papel prejudicial do colorismo na perpetuação de estereótipos e na marginalização de pessoas com características físicas específicas. Essa situação evidencia uma contingência de punição positiva imposta à mãe, devido à sua tonalidade de pele mais escura, origem rural e características capilares.

Este exemplo traz à tona a discussão sobre a possibilidade de replicação de formas de discriminação mesmo dentro de comunidades racializadas. Nesse contexto, evidencia a complexidade das experiências dentro de grupos étnicos e ressalta a importância de abordar não apenas o racismo externo, mas também as atitudes punitivas internalizadas que surgem dentro das próprias comunidades.

A professora, agindo como agente de punição, estava associando características naturais e aspectos culturais da mãe com aspectos socialmente negativos, o que fortalecia os estereótipos racistas. A punição, nesse caso, não apenas afetava o comportamento da mãe, mas também tinha o potencial de influenciar sua autoestima, autoimagem e atitude em relação à educação, todos estes produtos de contingências sociais.

Neste cenário, é relevante observar como a professora, apesar de compartilhar a mesma origem racial, torna-se uma figura que perpetua o colorismo, contribuindo para a marginalização da mãe da autora. Isso destaca a complexidade das interações sociais e a internalização de preconceitos, mesmo dentro de grupos racialmente identificados.

A família de MaMama não tinha privadas, chuveiros ou banheiros dentro de casa. Isso, misturado à quantidade de crianças e à pobreza terrível, significava que por vezes ela cheirava a xixi. Mais um atributo vergonhoso que motivava o medo e a raiva da professora em relação à retinta MaMama. Mais uma vez, associando a cor da pele a tudo o que é negativo e errado (Davis, 2020, p 23)

O trecho apresenta um exemplo claro de generalização e transferência de função na análise do comportamento. A professora, ao associar o cheiro de xixi à MaMama devido às condições de pobreza em que ela vivia, está generalizando características específicas da situação para toda a identidade da mãe da autora.

Esse tipo de generalização ocorre quando características específicas de uma pessoa ou situação são aplicadas a toda uma categoria, nesse caso, à cor da pele de MaMama. A transferência de função, por sua vez, é evidenciada pelo fato de a professora associar a condição de vida da família de MaMama, como a ausência de privadas e chuveiros, diretamente à sua identidade racial. Ao fazer essa associação, a professora está transferindo

características específicas da situação socioeconômica para a identidade racial da mãe, contribuindo para a estigmatização e o fortalecimento de estereótipos negativos.

Por mais que eu tenha tentado esculpir MaMama na tentativa de chegar ao cerne de quem ela é, nunca consegui. Existem décadas de segredos reprimidos, traumas, sonhos e esperanças perdidas. Era mais fácil viver sob aquele véu e vestir uma máscara do que lidar com eles (Davis, 2020, p 28).

O trecho apresenta um paralelo intrigante com a função de esquiva na Análise do Comportamento. Davis descreve sua tentativa de "esculpir" a figura de MaMama, evidenciando seu esforço para compreender a mãe em sua totalidade. No entanto, a impossibilidade percebida de atingir esse entendimento sugere que MaMama recorre à esquiva como uma estratégia de enfrentamento.

A menção a "décadas de segredos reprimidos, traumas, sonhos e esperanças perdidas" indica uma carga emocional intensa e aversiva associada à experiência de MaMama. A escolha de viver "sob aquele véu" e "vestir uma máscara" alude à função de esquiva, onde sua mãe evitava o confronto direto com esses aspectos complexos de sua vida.

Na Análise do Comportamento, a esquiva é considerada uma resposta aprendida para evitar situações aversivas ou desconfortáveis. No contexto da narrativa, MaMama pode ter desenvolvido mecanismos de esquiva ao longo do tempo como uma forma de autopreservação, escolhendo ocultar partes de sua experiência para evitar lidar diretamente com as emoções e desafios associados.

Portanto, ao relacionar o trecho com a função de esquiva, observamos como MaMama pode ter desenvolvido estratégias comportamentais para evitar a confrontação direta com elementos dolorosos de sua história, destacando a complexidade das respostas humanas diante de experiências emocionais intensas.

A seguir, Viola compartilha experiências punitivas relacionadas à agressão e reflete sobre os efeitos emocionais colaterais produzidos por ela.

Apanhar o tempo todo faz você começar a sentir que está errado. Não que você fez algo errado, mas sim que é errado. Faz você ficar com muita raiva do seu agressor, aquele de quem você tem medo demais para enfrentar, então confronta o alvo mais fácil". (Davis, 2020, p 59).

No contexto apresentado por Viola Davis, a constante agressão física cria uma associação aversiva com a própria identidade. A repetição do ato de "apanhar o tempo todo" torna-se uma experiência aversiva generalizada que, embora não relacionada a uma ação específica cometida por Viola, é aplicada de maneira consistente. Estas contingências produzem o sentimento e o pensamento de que ser quem ela é, independentemente de suas ações, é errado e indigno de amor.

O trecho evidencia elementos da função de punição positiva na Análise do Comportamento. A punição positiva envolve a apresentação de um estímulo aversivo após a ocorrência de um comportamento, com o propósito de diminuir a probabilidade de que esse comportamento se repita (Skinner, 1953). No contexto apresentado por Viola Davis, o ato de "apanhar o tempo todo" pode ser interpretado como um estímulo aversivo aplicado consistentemente.

A repetição dessa punição física cria uma associação aversiva não apenas com a ação específica cometida por Viola, mas com sua própria identidade. A existência de Viola era

aversiva. O trecho sugere que a constante agressão não está vinculada a algo errado que Viola tenha feito, mas à percepção de que ela, como indivíduo, é inerentemente "errada". Essa vivência de punição positiva constante se relaciona à sua identidade racial, destacando como o racismo pode ser incorporado de forma aversiva na experiência de vida de uma pessoa.

A dinâmica de sentir raiva do agressor, mas temer enfrentá-lo diretamente, resulta na escolha de "confrontar o alvo mais fácil". Essa estratégia pode ser interpretada como um comportamento de esquiva, buscando evitar a punição direta do agressor principal. Ao confrontar um alvo mais acessível, Viola busca alívio temporário da raiva acumulada, mas essa estratégia, na verdade, reforça a associação aversiva entre sua identidade e a punição.

Relacionar isso ao racismo destaca como a punição positiva, nesse contexto, não é apenas física, mas também social e racial. A repetição constante de estímulos aversivos relacionados à sua identidade racial contribui para a internalização de que ser quem ela é, racialmente, é errado. Essa complexa interação entre a punição positiva, identidade racial e estratégias comportamentais de enfrentamento reflete a complexidade das experiências de indivíduos que enfrentam discriminação estrutural.

A identificação de padrões comportamentais nas histórias de Viola nos ajuda a compreender como a discriminação influencia a forma como as pessoas se relacionam com o mundo ao seu redor. A autopreservação e a adaptação a contextos adversos muitas vezes levam a comportamentos defensivos ou evasivos, bem como à adoção de estratégias para se destacar e superar as barreiras impostas pela discriminação.

Ao integrar as experiências pessoais de Davis com os conceitos da Análise do Comportamento, é possível observar como os padrões comportamentais são modelados pelas contingências ambientais. As respostas emocionais desencadeadas pelas situações de discriminação podem ser vistas como produtos da interação entre o ambiente e o organismo, evidenciando a complexidade das influências que moldam o comportamento humano.

Apesar de todas as contingências aversivas enfrentadas na história de vida de Viola Davis, através de sua arte, ela conseguiu construir uma nova trajetória marcada por conquistas pessoais e profissionais, além de ter se tornado uma referência mundial no enfrentamento ao racismo. Em 2022, Davis escreveu sua autobiografia como uma maneira de substituir o sentimento de vergonha associado à sua própria história e, em seu lugar, favorecer espaço para a aceitação, representatividade e luta.

A menina de 8 anos que nunca ouviu de ninguém “você tem valor”, “você é linda”, de repente se viu como protagonista e dando voz a todas as mulheres que se pareciam com ela. Não tinha armas para acabar com a oposição, para mudar a cultura em si. O obstáculo em meu caminho era um sistema de opressão racista de quatrocentos anos e meu sentimento de profunda solidão. **Minha arte, nesse sentido, era a melhor ferramenta de cura para resolver meu passado, a conquistar meu presente e minha dádiva para o futuro** [grifo nosso] (Davis, 2022, p. 89).

As histórias compartilhadas por Viola ressaltam a influência profunda das contingências ambientais na construção do comportamento humano. A Análise do Comportamento oferece uma estrutura teórica para entender como as experiências passadas moldam respostas emocionais, crenças e atitudes presentes.

Ao refletir sobre como a Análise do Comportamento pode contribuir para abordar a discriminação, é fundamental reconhecer que o comportamento humano é moldado por

contingências de reforçamento complexas e muitas vezes sutis. A análise detalhada dessas contingências pode revelar fatores que contribuem para a manutenção de atitudes discriminatórias, assim como apontar estratégias para promover mudanças positivas. A identificação das funções comportamentais por trás das ações discriminatórias pode auxiliar na formulação de intervenções educativas e terapêuticas eficazes.

Além disso, a reflexão sobre as experiências de Davis sugere a importância do diálogo e da empatia na busca por uma sociedade mais igualitária. A Análise do Comportamento reforça a ideia de que a mudança comportamental ocorre em um contexto de interações sociais e influências ambientais. Ao compreender as barreiras psicológicas e emocionais que contribuem para a discriminação, é possível desenvolver estratégias para promover a conscientização, a aceitação e a convivência harmoniosa entre diferentes grupos.

Nesse sentido, a interseção entre as abordagens comportamentais, e as experiências pessoais revela a necessidade de abordagens integradas para combater a discriminação racial e social. A Análise do Comportamento oferece ferramentas para compreender a complexidade do comportamento humano e direcionar esforços para promover a igualdade, a justiça e o respeito mútuo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise detalhada das interseções entre a Análise do Comportamento, e as experiências pessoais de Viola Davis, proporcionou uma compreensão das raízes históricas, manifestações contemporâneas e possíveis abordagens para enfrentar a discriminação racial e social.

O estudo desses elementos evidencia a complexidade das interações entre o comportamento humano e o ambiente sociocultural, destacando a importância de abordagens integradas para promover a mudança e a igualdade. Assim, a capacidade de identificar padrões comportamentais e explorar as relações entre o indivíduo e seu ambiente permite uma compreensão mais rica das motivações por trás das ações discriminatórias.

A obra autobiográfica oferece um mergulho profundo em suas experiências pessoais relacionadas à discriminação racial e social. Ao explorar suas vivências, podemos identificar padrões comportamentais e reações emocionais que ilustram os desafios enfrentados por indivíduos marginalizados e as estratégias utilizadas para superar essas adversidades.

Frente às complexas questões suscitadas pela discriminação racial e social, a Análise do Comportamento se destaca como uma ferramenta poderosa para abordar esses desafios de forma fundamentada e eficaz. A busca por uma sociedade mais justa e igualitária demanda a contribuição de diversas abordagens, e a Análise do Comportamento, em conjunto com outras ciências, desempenha um papel crucial na construção de um futuro mais equitativo para todos.

Como recomendação para futuros trabalhos, sugere-se a análise da autobiografia de Viola Davis a partir da perspectiva da Teoria das Molduras Relacionais e de terapias comportamentais contextuais, como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). Acredita-se que esses referenciais adicionais poderão enriquecer de maneira mais profunda a análise da narrativa de Viola, pois oferecem uma base teórica sólida para compreender o comportamento simbólico e a linguagem, elementos de extrema importância na compreensão do fenômeno do racismo.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Silvio. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/bak/a/8R37NgQt56Sf5P58KRfMFzq/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em 29 AGO 2023
- DA SILVA, K.; DE SOUZA, P. Movimentos sociais negros: história de resistência. **Brazilian Journal of Development**, 2023. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/60037>> Acesso em 29 ago 2023
- DAVIS, V. **Em Busca de Mim**. Editora José Olympio, 2020.
- GUIMARÃES, B. **Discriminação Racial: Origem e Consequências do Preconceito***. UNITAU, 2021. Disponível em:<<https://unitau.br/noticias/detalhes/4870/discriminacao-racial-origem-e-consequencias-do-preconceito/>> Acesso em 29 ago 2021.
- MANDELA, N. **Long Walk to Freedom**. Little, Brown and Company, 1994.
- MATSUDA K, GARCIA Y, CATAGNUS R, BRANDT JA. **Can Behavior Analysis Help Us Understand and Reduce Racism? A review of the Current Literature Behav Anal Pract**, National Library of Medicine, 2020. Disponível em:<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314880/>> Acesso em 14 NOV 2023.
- MOORE J. **Behavior analysis, mentalism, and the path to social justice**. The Behavior Analyst, 2003. Disponível em:<<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2731454/>> Acesso em 29 AGO 2023.
- NASCIMENTO, A. **O genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo mascarado**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
- NASCIMENTO, C. **A permissão de ser preta: uma análise do colorismo na mídia brasileira**. Centro Universitário Uniesp, 2020. Disponível em:<<https://www.iesp.edu.br/sistema/uploads/arquivos/publicacoes/a-permissao-de-ser-preta-uma-analise-do-colorismo-na-midia-brasileira-autor-a-nascimento-camila-de-albuquerque-pdf>> Acesso em 13 nov 2023
- SKINNER, B. F. **Ciência e comportamento humano**. Martins Fontes, 2003.
- SKINNER, B. F. **Beyond Freedom and Dignity**. Hackett Publishing, 1971.
- SKINNER, B. F. **Experimental psychology**. University of Pittsburgh Press, 1947.
- WEDDERBURN, C. M. **O racismo através da história**. Da antiguidade à modernidade. Copyright, 2007.